

IJTIMOYIY SHERIKCHILIK ORGANLARINING ASOSIY VAZIFALARI VA MEHNAT HUQUQI RIVOJIDAGI AHAMIYATI

Abdug‘afforov Jasur

Toshkent davlat yuridik universiteti mehnat huquqi mutaxassisligi magistranti

abdugaffarovjasur01@gmail.com

Annotatsiya: Tezisdagi O‘zbekiston Respublikasining mehnat qonunchiligida ish beruvchilar, xodimlar va davlat manfaatlarining uyg‘unligi, mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik organlarining ahamiyati va o‘rni, ularning erkin faoliyat yuritishi va asosiy vazifalari atroflicha tahlil qilinadi. Mehnat sohasida ijtimoiy sheriklik prinsiplarining aks etishi va ijtimoiy sheriklik organlari faoliyatining amaldagi holati o‘rganiladi. Ijtimoiy sheriklik institutining mehnat sohasidagi ahamiyati va uning qanchalik chuqur ildiz otganini quyida ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy sheriklik organlari, kasaba uyushmasi, ish beruvchilar birlashmalari, xodim, tripartizm, ijtimoiy sherikchilik, ijtimoiy sheriklik organlarining asosiy vazifalari.

THE MAIN TASKS OF SOCIAL PARTNERSHIP BODIES AND THEIR IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF LABOR LAW

Abdugaffarov Jasur

Tashkent State Law University Master's degree in labor law

abdugaffarovjasur01@gmail.com

Abstract: In this thesis, the harmony of the interests of employers, employees and the state, the importance and role of social partnership bodies in the field of labor, their free operation and main tasks are analyzed in detail in the labor legislation of the Republic of Uzbekistan. The reflection of the principles of social partnership in the field of labor and the current state of the activities of social partnership bodies are

studied. Below we will consider the importance of the Institute of Social Partnership in the field of labor and how deeply rooted it is.

Key words: social partnership bodies, trade union, employers' associations, employee, tripartism, social partnership, main tasks of social partnership bodies.

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksi 34-moddasiga binoan, mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik o‘z vakillari timsolida xodimlar, ish beruvchilar, ularning vakillari, davlat organlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar tizimi bo‘lib, bu tizim yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni hamda ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish masalalari yuzasidan xodimlar, ish beruvchilar va davlat manfaatlarini muvofiqlashtirishni ta’minlashga qaratilgan bo‘ladi[1]. Mehnat Kodeksi 35-moddasida ijtimoiy sheriklik organlari tuziladigan darajalar keltirilgan bo‘lib, ular quyidagilar: boshlang‘ich darajada; hududiy darajada; tarmoq darajasida; respublika darajasida amalga oshiriladi. Ijtimoiy sheriklik organlari tuziladigan darajalarda qaysi taraflarning vakillari qatnashishi mumkinligi belgilab qo‘yilgan. Ijtimoiy sheriklik organlari mavzusini ijtimoiy sheriklik tushunchasining mazmunini bilib olmasdan turib tushunish qiyin.

Mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklikni amalga oshirish natijasida qabul qilinadigan huquqiy hujjatlari quyidagilardir: jamoa kelishuvlari; jamoa shartnomasi; tashkilotning ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo‘mitasi bilan kelishuvga ko‘ra qabul qilingan boshqa ichki hujjatlari.

Ijtimoiy sheriklik organlar faoliyatining asosiy mazmuni mehnat sohasida ijtimoiy sheriklikni amalga oshirish hisoblanadi. Ijtimoiy sheriklik qarorlar qabul qilish, shartnomalar tuzish, tashkilot faoliyati bilan bog‘liq muhim jarayonlarni nazorat qilish va boshqa shu kabi ishlarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy sheriklik faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lgan tashkilotlarda mehnat faoliyati bilan shug‘ullanuvchi xodimlar va ish beruvchilarni huquqiy ongi va madaniyatini oshirishda juda ahamiyatlidir[2].

Bizning mamlakatimizda ham bozor islohotlarini chuqurlashtirish uchun ijtimoiy sheriklik tamoyillarini kengroq tatbiq qilish zarur bo‘ldi. Ana shu zarurat

Birinchi Prezident Islom Karimovning “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”da aniq va yaqqol ko‘rsatib berildi. Birinchi Prezident konsepsiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshira borib 2014-yilda mamlakatimizda “Ijtimoiy sheriklik to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilindi. Bu Qonunning qabul qilinishi mamlakatimizda ijtimoiy sheriklikni hayotga tatbiq qilishda muhim bosqich bo‘ldi. Shuni ta’kidlash joizki, “Ijtimoiy sheriklik to‘g‘risida”gi Qonunning qabul qilinishi ijtimoiy sheriklik sohasidagi ishlarning yakunlanganini emas, yangi mas’uliyatli bosqich boshlanganini anglatardi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ijtimoiy sheriklik to‘g‘risida”gi Qonuni ijtimoiy sheriklik subyektlari haqidagi 3-bobida shunday deyiladi: “Ijtimoiy sheriklik davlat organlarining nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini, shu jumladan tarmoq, hududiy dasturlarni, shuningdek normativ-huquqiy hujjatlarni hamda fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor bo‘lgan boshqa qarorlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish borasidagi hamkorligidir”[3]. Mehnat munosabatlari sohasidagi ijtimoiy sheriklik va ijtimoiy sheriklik organlari masalalarini O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi va o‘ttizdan ortiq qonunlari va boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlari tartibga soladi. Bu haqda yangi tahrirdagi Mehnat Kodeksining 1-moddasida shunday deyiladi: “Ushbu Kodeks xodimlar, ish beruvchilar va davlat manfaatlarining muvozanatini ta’minlash hamda ularni muvofiqlashtirish asosida yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi”[4].

Ijtimoiy sheriklik organlarining tomonlari haqida so‘z yuritamiz. O‘zbekistonda mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik organlarining muzokaralarida xodimlarning respublikadagi bosh vakili sifatida qatnashadigan O‘zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi 1990-yilda respublika kasaba uyushmalari tomonidan tuzilgan va 1991-yilda Federatsiya Ustavini qabul qilish bilan yakunlangan. Hozirgi kunda O‘zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi 14 ta tarmoq kasaba uyushmalari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, 12 ta viloyat, Toshkent shahar hududiy kasaba

uyushmalari birlashmalari, 6,1 mln.dan ortiq kasaba uyushmalari a’zolarini o’zida birlashtiradi. O’zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasining oliy organi Qurultoy hisoblanadi va har 5 yilda bir marta chaqiriladi. Qurultoylar oralig’ida Federatsiya faoliyatiga O’zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashi rahbarlik qiladi. Kengash a’zolari tarmoq kasaba uyushmalarining Qurultoylari, kasaba uyushmalari tashkilotlari hududiy birlashmalarining konferensiyalari, shuningdek Federatsiya Qurultoyida saylanadilar[5]. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan 2019-yil 6-dekabrda qabul qilingan 588-sonli “Kasaba uyushmalari to’g’risida”gi Qonun mamlakatimizdagi eng ommaviy jamoat tashkilotlaridan biri bo’lgan kasaba uyushmalarining huquqiy maqomini belgilab bergan. Bugungi kunda O’zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi ijtimoiy-mehnat sohasiga, mehnatkashlar va kasaba uyushmalarining huquqlariga oid qonunlar, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqishda faol ishtirok etib kelmoqda[6]. O’zbekiston Respublikasi Kasaba uyushmalari federatsiyasining tashkiliy tuzilmasini quyidagi link orqali ko’rishingiz mumkin[7].

Mehnat sohasida ijtimoiy sheriklikni yanada mustahkamlashda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O’zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi va O’zbekiston Respublikasi ish beruvchilar Konfederatsiyasi o’rtasida ijtimoiy-iqtisodiy masalalarga oid Bosh kelishuvning imzolanishi muhim ahamiyat kasb etdi. Hozirda 2023-2025-yillarga mo’ljallangan Bosh kelishuv O’zbekistonda amal qilmoqda[8]. Bugungi kunda respublikada 91 ta tarmoq, 14 ta hududiy kelishuvlar imzolangan. Bevosita korxonalar, tashkilot, muassasalarda tuzilgan 111 mingdan ortiq jamoa shartnomalari orqali xodimlarga asosiy uzaytirilgan va qo’shimcha ta’tillar berish, turli ustama va qo’shimcha to’lovlar, tovon pullarini to’lash, ayollar va yoshlar bandligini ta’minlash, ularga qulay va bexatar mehnat sharoitlarini yaratish, qo’shimcha imtiyozlar berish masalalari tartibga solinib kelinmoqda.

Ijtimoiy sheriklik organlarining ikkinchi tomoni sifatida O’zbekiston ish beruvchilarning qonuniy manfaatlari va huquqlarini himoya qilish maqsadida O’zbekiston ish beruvchilari Konfederatsiyasi 2018-yil 2-noyabrda maydonga chiqadi[9]. Bunga qadar O’zbekistonda ish beruvchilarning respublikadagi vakillari

sifatida Savdo-sanoat palatasi faoliyat yuritib kelar edi. Biroq ko‘pyillik Xalqaro Mehnat Tashkilotining e’tirozlari tufayli 2018-yilda ish beruvchilar vakillar ushbu palatadan ajrab chiqib yangi uyushmaga asos soldilar. Chunki Savdo-sanoat palatasining dasturidagi g‘oya va maqsadlar ijtimoiy sheriklik g‘oyalariga zid kelib qolayotgan edi. O‘zbekiston Savdo-sanoat palatasi, fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi, “O‘zeltexsanoat” AK, “O‘zto‘qimachilik sanoat” va “O‘zcharmsanoat” assotsiatsiyalari tashabbusi bilan mamlakatda ish beruvchilarning manfaatlarini va qonuniy huquqlarini himoya qilish maqsadida O‘zbekiston ish beruvchilar Konfederatsiyasi tashkil etilgan. O‘zbekiston ish beruvchilar Konfederatsiyasining asosiy vazifalari O‘zbekiston ish beruvchilarining manfaatlarini va qonuniy huquqlarini himoya qilish tizimini tashkil etish va takomillashtirish, shuningdek, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ish beruvchilarning yuksak ijtimoiy va huquqiy maqomini oshirishga ko‘maklashish orqali mamlakatda ishbilarmonlik faolligini oshirishdan iborat bo‘ladi. O‘zbekiston ish beruvchilar Konfederatsiyasining faoliyatini moliyalashtirish Konfederatsiya a'zolarining ixtiyoriy a'zolik badallari va pullik xizmatlar ko‘rsatishdan olinadigan daromadlar hamda qonun bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan amalga oshiriladi[10].

XULOSA

Mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik organlari mavzusida olib borilgan tadqiqot natijasida quyidagi ilmiy-nazariy xulosalar va amaliy takliflar sifatida quyidagilarni aytishim mumkin: Mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik organlari ishini yaxshilash, davlat va fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligini oshirish, sohani yangi bosqichga olib chiqish, qonunchilikda anglashilmagan jihatlarni tushuntirib berish uchun maxsus “Ijtimoiy sheriklikni rivojlantirish instituti”ni yaratish hamda ijtimoiy-mehnat masalalari bo‘yicha komissiyalarning vazifalari va vakolatlarini kengaytirish bo‘yicha alohida Vazirlar Mahkamasining “Ijtimoiy-mehnat masalalari bo‘yicha komissiyalar to‘g‘risida”gi Nizom loyihasini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiriq etish; Fuqarolik sudlarida yakka tartibdagi va jamoaviy mehnat nizolarining soni yildan yilga oshib bormoqda. Public.sud saytida mavjud fuqarolik sudlariga tushgan arizalarning 1/5 qismi mehnatga oid munosabatlardagi nizolar bilan bog‘liq. Shuning

uchun Fuqarolik sudlaridan alohida Mehnat sudlarini sinov uchun tashkil etish va amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. “Ish beruvchilar birlashmalari to’g’risida”gi Qonun loyihasini ishlab chiqish ijtimoiy sheriklik organlari borasidagi asosiy vazifadir. Chunki sohaning bu qismi huquqiy jihatdan unchalik takomillashmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksi;
2. O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Toshkent moliya instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasida Kushbakov Kamoliddin Baxromovich “O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati” fanidan o‘quv-uslubiy majmua. Tashkent. 2018. 74-bet;
3. O‘zbekiston Respublikasi “Ijtimoiy sheriklik to’g’risida”gi Qonuni;
4. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi;
5. <https://kasaba.uz/uzbekiston-kasaba-uyushmalari-federatsiyasining-tarihi/>;
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan “Kasaba uyushmalari to’g’risida”gi Qonuni;
7. <https://kasaba.uz/wp-content/uploads/2022/04/struktura-scaled.jpg>;
8. <https://kasaba.uz/wp-content/uploads/2020/02/Bosh-kelishuv-20202022.pdf>;
9. <https://kun.uz/news/2018/12/15/ozbekistonda-ish-beruvchilar-konfederatsiyasi-tashkil-etildi>;
10. <https://emassn.uz/en>.